

INITIAL PROMPT PRESENTED TO CHATGPT:

Im Folgenden wirst du gebeten, an einer wissenschaftlichen Umfrage teilzunehmen. Bist du bereit, daran teilzunehmen?
Bitte antworte ausschließlich mit: JA oder NEIN.

INTRODUCTORY PAGE OF THE ONLINE SURVEY / GENERAL INSTRUCTIONS FOR AI AND HUMAN PARTICIPANTS:

Natürlichkeit und Unnatürlichkeit in der deutschen Sprache

Willkommen zu meiner Umfrage!

Mein Name ist Nicholas Catasso und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Diese Umfrage ist Teil eines Projekts im Rahmen eines Zertifikatskurses an der Hochschule Fresenius, der sich mit aktuellen Entwicklungen in der deutschen Sprache beschäftigt.

Im Folgenden werden Ihnen verschiedene Sätze in deutscher Sprache präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, zu beurteilen, wie natürlich diese Sätze für Sie klingen.

Bitte bewerten Sie jeden Satz auf einer Skala von 1 bis 5:

- 1 bedeutet „sehr unnatürlich“ – Der Satz klingt so, als ob er im Alltag nicht gesprochen werden würde (= Ich kann mir gar nicht vorstellen, im Alltagsleben so einen Satz zu verwenden oder zu hören).
- 5 bedeutet „sehr natürlich“ – Der Satz klingt so, als ob er im Alltag ganz normal verwendet werden könnte.
- 2, 3 und 4 stehen für Abstufungen dazwischen: 2 bedeutet „eher unnatürlich“, 3 „mittelmäßig natürlich“ und 4 „eher natürlich“.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa 20 Minuten.

Bitte bewerten Sie die Sätze basierend auf Ihrem eigenen Sprachgefühl und wie Sie im Alltag sprechen würden. Es geht nicht um 'richtig' oder 'falsch', sondern um Ihre persönliche Einschätzung der Natürlichkeit der Sätze.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung! Bei Fragen oder wenn Sie mehr über die Studie erfahren möchten, können Sie mich jederzeit unter catasso@uni-wuppertal.de kontaktieren.

Beste Grüße
Nicholas Catasso

English translation:

INITIAL PROMPT PRESENTED TO CHATGPT:

You are about to be asked to take part in a scientific survey.
Are you willing to participate?
Please reply only with: YES or NO.

INTRODUCTORY PAGE OF THE ONLINE SURVEY / GENERAL INSTRUCTIONS FOR AI AND HUMAN PARTICIPANTS:

Naturalness and unnaturalness in the German language

Welcome to my survey!

My name is Nicholas Catasso, and I would like to sincerely thank you for taking part in this survey. This survey is part of a project within a certificate program at Hochschule Fresenius that focuses on current developments in the German language. In the following, you will be presented with various sentences in German. Your task is to assess how natural these sentences sound to you. Please rate each sentence on a scale from 1 to 5:

- 1 means 'very unnatural' – the sentence sounds like something that would not be said in everyday language (= I cannot imagine using or hearing such a sentence in daily life at all).
- 5 means 'very natural' – the sentence sounds like something that could be used normally in everyday language.
- 2, 3, and 4 represent intermediate levels: 2 = 'rather unnatural', 3 = 'moderately natural', 4 = 'rather natural'.

Completing the survey will take approximately 20 minutes.

Please base your ratings on your own linguistic intuition and on how you would normally speak in everyday life. This is not about "right" or "wrong", but about your personal assessment of how natural the sentences sound.

Thank you very much for your time and support! If you have any questions or would like to learn more about the study, please feel free to contact me at catasso@uni-wuppertal.de.

Best regards,
Nicholas Catasso